

INGLIZ TILINI O'RGATISHDA ZAMONAVIY O'QITISH METODIKALARNI QO'LLASH ASOSALARI

Maxmatqulova Zarina Nurillayevna

Alfraganus universiteti.

Filologiya fakulteti Lingvistika (ingliz tili) yo'nalishi.

magistratu

Annatsiya: Ushbu maqolada, zamonaviy chet tilini o'rganish metodikasi va strukturalari bayon etigan bo'lib, ingliz tilini o'qitishda reproduktiv metodlarga nisbatan interfaol metodlarni qo'llash orqali o'qitish afzalliklari ko'rsatib utilgan.

Tayanch so'zlar: Reprodaktiv metod, interfaol metod, til o'rganish, strukturaviy yondashuv, funksional yondashuv, interaktiv, til muhiti, klassik dars, psixologiya, pedagogika.

Аннотация: в этой статье излагаются современные методики и структуры изучения иностранного языка, указываются преимущества обучения посредством использования интерактивных методов по сравнению с репродуктивными методами обучения английскому языку.

Ключевые слова: репродуктивный метод, интерактивный метод, изучение языка, структурный подход, функциональный подход, интерактивный, языковая среда, классический урок, психология, педагогика.

Abstract: this article describes the methodology and structures of modern foreign language learning, demonstrates the advantages of learning using interactive methods and reproductive methods in teaching English.

Keywords: reproductive method, interactive method, language learning, structural approach, functional approach, interactive, language environment, classical lesson, psychology, pedagogy.

Kirish. Tadqiqotning dalzabligi. Biz ta'lim inson muvaffaqiyatning ajralmas qismi bo'lgan XXI-asrda yashayapmiz Hech kimga sir emaski, chet tilini bilish kasbiy sohalar uchun afzallik hisoblanadi va bu ko'pchilikda muvaffaqiyatli ish bilan ta'minlash imkoniyatini oshiradi. Biroq, chet tilini o'rganish bu uzoq va mashaqqatli jarayon, afsuski, maktablarda va hatto oliy o'quv yurtlari rejalashtirilgan darslar ko'pincha yetarli emas. Shu nuqti nazardan olib qaralganda, chet tilini o'rganish uzluksiz jarayon bo'lib, uni nafaqat ta'lim muassasalarida dars jarayonlarida, balki, ishda, uyda qolaversa ko'chada ham mustaqil o'zlashtirishni taqoza etadi.

Hozirgi kunda ingliz tilini xalqaro aloqa ekvivalenti sifatida o'rganish odatiy holdir. Halqaro himjamiyatda 7/1 inson ingliz tilida muloqat qilishi ham ingliz tilini bilish qanchalik ahamityali ekanligini angalatadi. Shu nuqti nazardan ham olib qaraganda ushbu mavzu uta dalzarb bo'lib uni tadbiq etish muhim vazifalardandir.

Tadqiqot mavzusiga tegishli materillarni o'rganganlik darajasi. O'zbekistonda so'nggi yillarda chet tillarni o'rgatish borasida tub islohotlar amalga oshirildi, hukumatning maxsus qaror va farmoyishlari qabul qilingan. Bu esa mazkur sohadagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirdi, chet tillarini o'qitish va ularni ilmiy tadqiq qilishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Filologiya fanlari doktori Azamat Akbarov va filologiya fanlari nomzodi Ilxom To'xasinovlarning "Chet tilini o'qitishdagi yondashuv va usullar: nazariyadan ko'nikmagacha" o'quv qo'llanmasi ham ushbu yo'nalishdagi yangi izlanishlardan biri bo'lib, u o'zining butun mazmun-mohiyati, tuzilishi, konsepsiyasi bilan zamonaviy o'quv adabiyotlari oldiga qo'yiladigan talablarga javob beradi. Bundan tashqari mavzuni uzlashtirishda, yuksak ilmiy saviyada yozilgan, unda jahonning mashhur olimlari Edvard L.Torndayk, B.F.Skinner, Piaje, Ganye, Rojers, Xill, N.Xomskiy, Stiven Krashen, Van Ek, Fransua Puin, Harold Palmer, U. Lyabov, Stevik, Charlz A.Kurran kabi olimlarning ilmiy va uslubiy ishlaridan foydalanilgan.

Tadqiqot maqsadi. Zamonaviy metodlarni qo'llash asosida ingliz tilida tinglovchilarni o'qitish metodikasi afzalliklari ko'rib chiqilgan.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi **vazifalar** xal etilishi lozam.

1. Chet tilini o'rganish metodikalarni tahlil qilish.

2. Chet tilini o'rgatishda zamonaviy metodlar an'anaviy metodlarga nisbatan afzalliklarini ko'rsatish.

3. Yoshi katta insonlarni ingliz tilini o'rgatish metodologiyasi algoritmini yaratish.

Tadqiqot usullari-adabiyotlarni o'rganish, umumlashtirish, taqqoslash, tahlil qilish va tasniflash.

Asosiy qismi. Chet tilini o'rganish metodikasi- bu chet tilini o'rganish va o'zlashtirishga tizimli yondashuv. U tinglovchi tilni samarali o'zlashtirishga va til maqsadlariga erishishga yordam beradigan turli strategiyalar, uslublar va usullarni o'z ichiga oladi [1].

Zamonaviy tilni o'rgatish maktablari va xususiy repetitorlar bolalar va kattalarni ingliz va boshqa chet tillarini o'qitishda foydalanadigan barcha tizim va yondashuvlarni 3 ta asosiy guruhga bo'lishadi. YA'ni,

- strukturaviy yondashuv
- funksional yondashuv
- interfaol metodlar

Pedagog o'qitish uslubiy asoslarini yaxshi uzlashtirgan bilishi kerak, chunki tinglovchi tilni qanchalik uzlashtirganing yakuniy natijasi ana shunga bog'liq. Bundan tashqari, til bo'yicha nazariyani bilishi uning o'ziga nufuzli ta'lim muassasalarida ish faoliyatini olib borish imkoniyatini yaratadi.

O'tgan asrlarda qo'llanilgan ingliz tilini o'qitish usullari ko'proq reproduktiv xarakterga ega edi, ya'ni, so'zlarni yodlash, matnni o'qish, audio yozuvni tinglash, insho yozish va boshqalar. Ehtimol, shu sababli ham, ko'p yillar davomida tilni o'rgangan kattalar aksariyati ingliz tilida o'qishi va yozishi mumkin, ammo gapirishda qiynalishgan.

Ingliz tilini o'qitishning zamonaviy usullari reproduktiv usullarni interfaol metodlar bilan almashtirildi.

Interfaol mashg'ulot – bu ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi o'zaro faol ishtirok etadigan mashg'ulot. Interfaol metod esa ushbu mashg'ulotda qo'llaniladigan usul. Tilni o'rgatuvchi pedagogik tomonidan ko'proq “Aqliy xujum”, “Klaster”, “Baliq skleti”, “Insert”, “Blits so'rov” kabi interfaol metodlar qo'llaniladi [2,8].

Bugungi kunda bilim olish- bu tinglovchi auditoriyada faol bo'lishi va o'qituvchi esa dars jarayonlarni samarali boshqarish moharati bog'liq,

Pedagogik mahorat – pedagog dars jarayonni tashkiliy, metodik, ruhiy va subyektiv jihatdan o'ta mohirlik, ustalik bilan tashkil etish hamda boshqarish qobiliyati va malakasiga egaligini anglatadi.

Pedagogik mahoratga egalik–o'qituvchidagi quyidagi qobiliyatlarni mujassam bo'lishini taqazo etadi [3,4].

1- rasm. Pedagogik mahorat elementlari

Albatta o'quv dasturini tanlashda tinglovchilar yoshga ham bog'liq. Maktabgacha yoshdagi bolalar va yosh o'quvchilar uchun o'yin, sayohat, video, musobaqa va boshqalar kabi dars turi ko'proq mos keladi. Voyaga yetgan tinglovchilar uchun klassik darsni tanlash afzalliroqdir An'anaviy usullar -hikoya

tuzish, mashq qilish, matni o'qish, tinglash va boshqalar ham bu yoshdagilarga mos keladi.

Hikoya yozishda lug'atdan keng foydalanish, so'z boyligini kengaytiradi va og'zaki talafuzni yaxshilash imkonini beradi. Mashqlarni bajarish esa grammatik materialni o'rganishga yordam beradi. Matni o'qish nafaqat o'qish ko'nikmalarini shakllantiradi, balki o'rganilayotgan til madaniyatini va xalq an'analari ham singib boradi. Tinglash esa og'zaki nutqni tushunishni yaxshilaydi.

Ammo shuni unutmangki, ingliz tilini o'rganishning eng samarali usullari interaktivdir. Ushbu uslub tinglovchini ingliz tilida "o'ylashga" o'rgatadi. Bunda o'qituvchi dars jarayonlarini butunlay ingliz tilida olib boriladi, biroq, maktabgacha yoshdagi bolalar va yosh maktab o'quvchilari ota-onalari bunday usulni boshlang'ich davrda qo'llab-quvvatlamasada keyinchalik uning natijasini ko'rgandan keyin ushbu pedagogik texnologiya samarador ekanligiga ishonishadi.

Ko'pgina o'qituvchilar turli usullarni birlashtiradilar, dars utish jarayonida til muhitidan ham, klassik darsdan ham foydalanadilar. Ingliz tilini o'qitish metodikasi, psixologiya va pedagogikani bilish ularga idrok va fikrlashni o'ziga xosligini aniqlashga, to'g'ri ish usullari va shakllarini tanlashga imkon beradi. Ingliz tili darslarni tashkil etishda davra suhbat, konsert, til klubi, konferensiya, olimpiada kabi boshqa shakllari ham mavjud, lekin bu usullar ko'p sonli tinglovchilarini tilni o'rganishga imkonini beradi.

Motivatsiya oshishi bilan ko'nikmalar yaxshilanadi. Albatta har qanday yoshdagi odamni chet tilida gapirishga o'rgatish mumkin. To'g'ri, yoshi qanchalik katta bo'lsa, shunchalik ko'p shug'ullanishiga to'g'ri keladi, shu bilan birga tinglovchi yoshiga emas, balki bilimining boshlang'ich darajasiga, motivatsiyaga va mehnatsevarligiga ham bog'liq. Buning o'ziga xosligi shundaki, o'qituvchi nafaqat darsni olib boradi, balki o'rganilayotgan mavzuni abduktoriyadagi tinglovchilar bilim saviyasi darajasiga qarab mavzularni tanlaydi.

Ingliz tilida film tomosha qilish, suhbatlashish, qo'shiq tinglash nafaqat chet tilini tushunishga balki so'z boyligini oshiradi va talaffuzni yaxshilaydi. O'z fikrlarini ingliz tilida yaxshiroq ifoda etishga yordam beradi. So'nggi paytlarda ingliz tilidagi kompyuter o'yinlari ham ommalashmoqda. Ular nafaqat bolalarni, balki kattalarni ham o'rgatish uchun ishlatiladi. Biz nafaqat ta'lim o'yinlari, balki hikoya o'yinlari, simulyatorlar, rol o'ynash va boshqa usullarni misol qilishimiz mumkin.

Albatta, ba'zi tinglovchilar uchun an'anaviy mashg'ulot varianti ko'proq mos keladi. Uning asosini leksik va grammatik materiallarni o'rganishni ta'qoza etadi. Inson psixologiyasini bilishi o'qituvchiga har qanday usul yordamida har qanday tinglovchini chet tilini o'rgatishga yaxshi natija beradi.

Ingliz tilini o'rganish uchun qaysi usul yaxshiroq ekanligini tanlash tinglovchilar soniga va ularning boshlang'ich ma'lumotiga bog'liq. Shu sababli ham tilni turli yo'llar bilan o'rganishga harakat qilish yaxshidir, bunda, asosiysi maqsadga erishishdir. Ingliz tilida gapirishni o'rganishni istaganlar uchun kommunikativ usulb ko'proq mos keladi. Ushbu uslub guruhlar o'zaro ta'siri prinsipiga asoslanadi. Uning asosiy shakllari-biznes o'yinlari, loyiha faoliyati, guruh ishi, konferensiyalar va boshqalar. Tilni bilishda turli darajalariga ega bo'lgan tinglovchilar bilan og'zaki muloqot qilish ham yaxshi natija beradi, "til to'sig'i" yo'qoladi.

Ba'zi tinglovchilar o'qituvchi bilan til o'rganishni yoki o'zi mustaqil o'rganish usulini xoxlaydilar.

2-rasm. O'qituvchi tanglovchi bilan muloqat olib borish jarayoni

Ammo mustaqil ish nafaqat darslikni o'qish yoki tinglash bilan bog'liq, balki xatolarni tuzatish, ko'nikmalarni rivojlantirish kabi muammolarni yechishga to'g'ri keladi. Shuning uchun, mustaqil til o'rganish ko'pincha muvaffaqiyatsizlikka olib keladi.

Tilni o'rganish harflar va tovushlarni o'rganishdan boshlanishi mumkin, keyinchalik ular so'zlar jamlanmasini tashkil qiladi. Bu so'zlarni, jumlanmalarni yaxshiroq yodlashga yordam beradi va og'zaki talaffuzni yaxshilaydi.

Darslikni tanlash pedagog o'qitish metodikasiga ham bog'liq. Zamonaviy dunyoda darslik balki o'qitish vositasi nafaqat tingovchiga, balki o'qituvchiga ham

yordam beradi. Ideal holda, o'quv dasturi, darslik va o'qitish usullari har bir tingovchi uchun alohida tanlanadi.

Shuningdek, ko'pchilikni yana bir savol tashvishga soladi: "qanday qilib chet tilini o'rganish yaxshiroq: juftlikda, guruhda yoki yakka tartibda?". Bu yerda ham ko'p narsa tingovchi individual xususiyatlariga, maqsad va vazifalariga bog'liq. Nutq qobiliyatni oshirish uchun guruh darslarini tanlash yaxshidir. Ular kommunikativ usul yordamida tashkil tilishi mumkin. O'qituvchi bilan Individual ishlash nazoratiga tayyorgarlik ko'rish uchun juda mos keladi. Bu esa odatda an'anaviy texnika yordamida quriladi.

Ingliz tilini o'rganish usulini tanlash qiyin bo'lib tuyulishi mumkin, ammo dasturlar asosidagi usullarni to'g'ri tanlash juda yaxshi natija beradi. Maslan kattalarni o'qitish, bir tomondan, osonroq, chunki kattalar ongli ravishda tilni o'rganishni boshlaydilar, shuning uchun u tirishqoq, diqqatli va intizomli bo'ladi. Ammo, boshqa tomondan, odam qanchalik katta bo'lsa, unga ba'zi narsalarni qilish qiyinroq bo'ladi, masalan, tartibsiz fe'llar ro'yxatini yodlash yoki ravon so'zlashuv nutqini talab qilish, eslab qolish qobiliyati va boshqalar.

Kattalar ham multfilmlar kabi jonli ko'rsatuvlarni yaxshi ko'radilar, shuning uchun har xil turdagi va materiallarni foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga mualliflar quyidagi metodologiyani qo'llashni taklif etadi [9].

Katta yoshdagi insonlarni chet tiliga o'rgatish kasbiy faoliyati, yoshi va bo'sh vaqt yetishmasligi bilan bog'liq o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Katta yoshdagi insonlarni o'qitish uchun o'qituvchi, hech bo'lmaganda "V1 Intermediate" o'rta darajasida va undan yuqori darajadagi chet tilini bilishi kerak. Agar biror kishi ravon gapira olish uchun tilni noldan o'rganmoqchi bo'lsa, dastlabki bosqichda o'qituvchining o'rtacha darajasi unga mos keladi. Biroq, agar biror kishi xalqaro imtihon topshirishni, hayot va ish uchun boshqa mamlakatga ko'chib o'tishni, xorijiy sheriklar bilan hamkorlik qilishni va muzokaralar olib borishni rejalashtirsa, o'qituvchi uchun ingliz tilini bilishning "Advanced" darajasi yuqori bo'ladi.

3- rasm. Yoshi katta insonlarni o'qitish metodikasi algartimi

Xo'sh, kattalarga ingliz tilini qanday o'rgatish kerak? Bu bolalarni o'qitishdan ko'ra biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. Biroq, ko'plab repetitorlar va universitet professorlari agar, to'g'ri yondashuv bo'lsa, tilni o'rgatish osonroq deb hisoblashadi.

Hayot sur'ati, bandlik, ish va uy ishlari muntazam mashg'ulotlarga xalaqit berishi mumkin, shuning uchun har bir talaba uchun individual jadval va o'qitish formatini tanlash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Siz ingliz tilini "skaypu", orqali haftasiga bir nechta darslarni o'rganishingiz mumkin, bu yo'lda vaqtni tejaydi. Bundan tashqari vazifasini tekshirish va tushuntirish yoki grammatikani muhokama qilish uchun neytral hududda bir marta uchrashishingiz mumkin Yoki elektron pochta orqali ish yozishmalari ma'lumotlarni ovozli xabar formatida yuborsangiz, o'qituvchi grammatik tuzilmalar va talaffuzni tekshirish juda qulay bo'ladi..

Ko'pgina kattalar o'zlari tilni o'rganganlarida va uni o'z ishlarida ishlatganlarida murabbiylik formatini tanlaydilar, masalan, ingliz tilida xatlar, maqolalar, sharhlar tuzadilar va nashrdan oldin ularni ustozlari yoki murabbiyiga

tekshirish uchun beradilar. Xuddi shu tarzda, o'quv sxemasi odam sirtqi yoki aspirantura fakultetida ma'ruzalarni tomosha qilganda yoki qatnashganda va oyiga bir necha marta repetitor bilan tugallangan loyihalar yoki kurs ishlarini muhokama qilishi mumkin.

Ko'pincha, ishlaydigan odam to'liq o'qitish uchun yetarli vaqtga yega emas, keyin u ingliz tilini mustaqil ravishda o'rganishga harakat qiladi va o'qituvchi bilan u faqat eng qiyin mavzularni ishlab chiqadi.

Modulli trening xuddi shu prinsipga asoslanadi - o'qituvchi o'z-o'zini o'rganish uchun modullarni chiqaradi, keyin ular oyiga 3 martadan ko'p bo'lmagan yig'ilishlarda o'rnatiladi. To'g'ri yoki noto'g'ri formatni talaba va o'qituvchi o'zlari uchun qulay formatni tanlaydilar va unga muvofiq o'rganadilar.

Mavzudan kelib kelib chiqib quyidagilarni **xulosa** qilishimiz mumkin.

Yuqorida aytib o'tilganidek, bugungi kunda ingliz tilini o'rgatish uchun o'zning metodikasi taklif etayotgan juda ko'plab o'quv markazlari mavjud-ki, ayrim paytlarda tinglovchi ularni to'g'ri tanlash muxim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kun glabol taraqiyoti, ilm-fan, texnologiya va madaniyatlararo muvaffaqiyatli rivojlanish axborot almashinuvisiz umuman aloqa qilish mumkin emas. Bu esa chet tillarini yaxshi biladigan mutaxassislarga bo'lgan talabni mehnat bazorida yanada oshiradi. Zamonaviy dunyoda chet tillarini yaxshi biladigan insonlar birinchi navbatda, mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradilar.

Ijtimoiy faol shaxs chet tillarni bilish chet ellik do'stlar bilan muloqat qilishga imkon beradi, bu kelajakda hamkorlik va ishbilarmonlik aloqalariga, ya'ni xalqaro aloqalarni kengaytirish va mustahkamlashga olib keladi.

Mualliflar tomonidan aynan, ingliz tilini o'qitishda an'anaviy metodlardan voz kechmagan xolda zamonaviy metodlarni birlashtirgan xolda xar hil yoshdagi insonlarni o'qitishni tashkil etishni taklif etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. J.Jalolov chet tili o'qitish metodikasi. t., 1996 y.

2. N. Sayidaxmedov «Yangi pedagogik texnologiya» Toshkent. 2003 y.
3. R.J. Ishmuxamedov «Innovatsion texnologiyalar èrdamida ta'lim samaradorligini oshirish yullari». Toshkent 2003 y.
4. B.L Farberman «Ilg'or pedagogok texnologiyalar» Toshkent-2000 y.
5. X. Сайназаров. “Обучение лексике английского языка в старших классах узбекской школы” . канд. дисс .- м.,. 1982 й.
6. Т. К. Саттаров. Методическое содержание обучения активной грамматике английского языка в узбекской сред.школе. канд. дисс .- М., 1989 г.
7. Р. Н. Кремер. Обучение речевому синтаксическому навыку немецкого языка студентов национальных групп (на материале и курса языкового пуза). - канд. дисс .- Л, 1987 г.
8. Til o'qitish metodikasi uchun muhim manba (A. Akbarov, I. To'xtasinovlarning “Chet tilini o'qitishdagi yondashuv va usullar: nazariyadan ko'nikmagacha” kitobiga taqriz. "O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal № 3 (22) / 2018
9. Й.Н. Соловова. Методика обучения иностранным языкам : базовый курс лекции : пособие для студентов педвузов и учителей.- М: 2002. – 256 с.